

कोंकणी-संस्कृताचे संबंध आनी साम्यता

DR. ARAVIND CHANDRAKANT SHANBHAG

Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id – gsb7baleri@gmail.com

(ABSTRACT)

भाशेनची मानव समाजाचे संसृताय फुल्या. आमगेले व्यवहाराक अगत्य जावनास्सूचे साधन हें भास. कोंकणी एक स्वतंत्र भास जावनू आसल्यारिणी ती मराठी आनी बेंगाली भाशेचे एक रूप म्होणू थोडे लोकू सांगतात. भारताचे संसृता जन्म भाशेंत कोंकणिवरी एक जावनासा. हें भाशेक ताजेची अनेक विशेषताय आसा. ध्वनी उच्चारणांतू संसृताचे सावळी दिसता. देखीक : ‘चारी पैसे संपादन करी’, आनीक ‘पणसाचे चारी गायी खात्ता’ म्हणचे हें दोन वाक्यांतू ‘चारी’ शब्द आसा. दोन वाक्यांतुयी ताजे उच्चार दोन भिन्न अर्थ दिता. एक वाक्यांतू संख्यावाचक जाल्यारी आन्येकांतू चारी नामवाचक जाल्या. चार पैसे म्हणतना थंयी उच्चार जावचे ‘चा’ अक्षर तालव्य म्हळ्यार जिबेचे स्पर्शान शब्द भायरी येता. पणसाचे चारी म्हणतना ‘चा’ तालव्य जाल्लेरीय थोडेशे दंत्याक्षर म्हळ्यार दांताचे सहकारान उच्चार करका जाता. अशें करना जाल्यार अर्थाक अनर्थ येता. त्या देकूनू हांगा संसृताचो संबध आनी ताजे ध्वन्यंग म्हणचे उच्चारण स्थानाविशी पाणिनी व्याकरणांत यवचे विचाराचे प्रभाव कोंकणिवरी गाढ जावनू दिसता.

प्रस्तावन

सुभाषीतरत्न भांडागारातू एक प्रहेलिका अशी आसा.

एकचक्षुः न काकोयं बिलमच्छन्नपन्नगं।

क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रः न चंद्रमा॥

हाजे कोंकणी अर्थ सांगता. एक दोळो आसा कावळो नंही. बिळांतू वच्चाक इच्छा करता तरी दिवोडू नंही. क्षीण जाता, वाडता... जाल्यारी समुद्रयी नंही, चंद्रयी नंयी. तशी जाल्लेरी हें कितें? आलोचना करा. मनशाले बुद्धीक चिंताप करचे तसले सवाल दोन पंक्तींतू आसलेरी दोन मिनिटांत जाप दिवचाक जायना. मनाक आनंद दिवच जवाब कित्ते आसतले म्हणचे आश्रन्य आमगेले आंतल्यांतू जल्मू घेता. हें उरतले, तें उरतले म्हणत सर्व चूक उत्तरच दिवतले. आखेरीक प्रश्न केल्लिले मनशानच जवाब सांगचे जाता. हें प्रहेलिकेचे उत्तर ‘शिवणे यंत्राचे सूव’ जावनासा.

प्रहेलिकाक प्रवहलिका म्हणचे आन्येक अर्थुयी आसा. हिंदींतू पहेली जाल्लेरी, कन्नडांतू ओगटू जाता. मराठींतू उमाणा, उमाणे म्होणू आपयतात. उमाणेचो अर्थ कूट, उखाण, कोडे म्होणू शब्दकोशांतू सांगल्या. गोंयां तू हुमाणे, उमाणे या कुवाडे म्हणतात. हाजे अर्थ सुटनाशिल्लो प्रश्नो म्होणू जाता. एकवसतू आन्येक वसतुचे रूपारी सादृश्य सारके वर्णन कोरनू तो वसतू कसले उरतले म्होणू सोदुनू काडचाक हुम्मण म्हणतात. असले संसृता आनी मराठी भूयिषट भास जावनासा आमगेली कोंकणी. गोमांतक कोंकण प्रांत्याचे चडावत लोकाले मायभास ती कोंकणी. इतले दीग पीठिका कित्याक म्होणू तमगेले मनाक दिसतले. ताक्का कारणयी आसा. कोंकणी भाशा वरवी संसृताचे संबध आनी साम्यता कशी आस्सा म्होणू सांगचे मेगेले लेखनाचे मूल उद्देश. त्या निमित्तान सुरवेक संसृताचे प्रहेलिका म्हळ्यार प्रश्नदूती, विवादिका, वाचनकम तसले वेवेगळे अर्थ दिवचे उमाणे एक विशिषट लोकवेद साहित्य प्रकाराचे वळख हांगा केल्ले.

भाशेनची मानव समाजाचे संसृताय फुल्या. आमगेले व्यवहाराक अगत्य जावनास्सूचे साधन हें भास. कोंकणी एक स्वतंत्र भास जावनू आसल्यारिणी ती मराठी आनी बेंगाली भाशेचे एक रूप म्होणू थोडे लोकू सांगतात. भारताचे संसृता जन्म भाशेंत कोंकणिवरी एक जावनासा. हें भाशेक ताजेची अनेक विशेषताय आसा. ध्वनी उच्चारणांतू संसृताचे सावळी दिसता. देखीक : ‘चारी पैसे संपादन करी’, आनीक ‘पणसाचे चारी गायी खात्ता’ म्हणचे हें दोन वाक्यांतू ‘चारी’ शब्द आसा. दोन वाक्यांतुयी ताजे उच्चार दोन भिन्न अर्थ दिता. एक वाक्यांतू संख्यावाचक जाल्यारी आन्येकांतू चारी नामवाचक जाल्या. चार पैसे म्हणतना थंयी उच्चार जावचे ‘चा’

अक्षर तालव्य म्हळ्यार जिब्बेचे स्पर्शान शब्द भायरी येता. पणसाचे चारी म्हणतना 'चा' तालव्य जाल्लेरीय थोडेशे दंत्याक्षर म्हळ्यार दांताचे सहकारान उच्चार करका जाता. अशें करना जाल्यार अर्थाक अनर्थ येता. त्या देकूनू हांगा संसकृताचो संबध आनी ताजे ध्वन्यंग म्हणचे उच्चारण स्थानाविशी पाणिनी व्याकरणांत यवचे विचाराचे प्रभाव कोंकणिरी गाढ जावनू दिसता.

संख्याचे गणनांतूयी कोंकणीं त विशेष पळोवयेत. संसकृताचे एकम कोंकणीं त एक, तशीच द्वे-दोन, त्रीणी-तीन, चत्वारी-चार, पंच-पांच, षट-स, सप्त-सात, अष्ट-आट, नव-नौ, दश-धा, विंशती-वीस, एकविंशती-एकवीस, त्रिंशत-तीस, चत्वारिंशत-चालीस, पंचाशत-पन्नास, षषटी-साठ, सप्तती-सत्तर, अशीती-अंयशे, नवती-णव्वद, शतम-शंबर आंकडेचेर नदर घाल्लिलेतेन्ना आमका कोंकणी आनी संसकृताचे संबधाचे वांगडा साम्यताय अणभवाक येता.

वैदीक संसकृतातुले पवते कोंकणीत पावता, चक्षते-चोयता, मन्यते-म्हणता, चवंती-चींवता, यत-इत्या, चमस-चमचो, दर्वी-दवलो आदी साबार शब्द कोंकणी भाशा प्रयोगांत आसा. वेदसूक्ताचे उच्चारान्तू आश्टे उदात्त, अनुदात्त स्वराघात कोंकणींतूय आस्सूचे विस्मयकारक विशयू हाजेन वैदीक भाशेचो संबधू कोंकणीक आसा म्हणचे स्पष्ट जाता. वैदीक संसकृत आनी कोंकणिचे तुलनात्मक अध्ययनाक कोंकणीचे प्राचीनता निर्णय करचाक साध्य जाता.

फूडे थोडे लोकानी कोंकणीक प्राकृत या महाराष्ट्री प्राकृत म्होणू आपयिल्ले. शौरसेनी आनी महाराष्ट्री प्राकृताचे मिश्ररूप 'आवंती'चे रूपांतर जावनू आशिल्ले म्होणू भाशातज्ञ ऊहा करतात. उदाहरणेक संसकृताचे भूतकालरूप 'आगतः' म्हणचे शौरसेनिंतू 'आअदो' जाता. तेंच कोंकणीतू 'आयलो' म्होणू सांगतात. संसकृताचे 'व्रजती' शब्दाचो अर्थ 'वत्ता' म्होणू आसलेरी शौरसेनिंतू 'वच्चदी', महाराष्ट्री प्राकृतांतू 'वच्चई', कोंकणीत 'वच्चई' रूप सारके जावनासा. हाज्जे प्रभावान वच्चदी, करदी, म्हणदी असले पदपरयोग रूढीक आयिले साध्यता आसा.

संसकृताचे 'हसत' शब्दाक हात या हाथ म्हणचे अर्थ येता. हाज्जे तृतीया विभक्ती 'हसतेन' एकवचनरूप कोंकणीत 'हातान' या 'हाताने' म्होणू मराठित 'हाताने' गुजरातिंत 'हाथे', हिंदीत 'हाथसे' रूप घेता. हांगा सूक्ष्म जावनू पळयल्यारी कोंकणी आनी वाराठिचे रूप अगदी लागीच आशिलेतशी या एकचिसे जावनू दिसता. संसकृताचे 'गतः' म्हळ्यार गेल्लो शब्द आद्यपराकृतांत 'गतो', शौरसेनिंत 'गदो', नंतरचे प्राकृतांत 'गओ', पोरने हिंदीत 'गयो', नवे हिंदीत 'गया' तशीच कोंकणीत 'गेलो' आनी मराठित 'गोला' जावनाश्टे स्पष्ट आसा. कोंकणिचे 'आयलो' मूळरूप मराठित रूपांतर जावनू 'आला', शौरसेनिंत 'आअदो', संसकृतात 'आगतः' म्होणू आसा. हांगा संसकृताचे 'त'कार, शौरसेनिंत 'द'कार, कोंकणीत 'ल'कार जाता.

तशीच कोंकणी भास अर्धमागधी या पैशाची भाशेचे मूळाथावन जल्म घेतल्या म्हणतात. ताक्का चड कसले आधार मेळना जाल्लेरीय शौरसेनी आनी प्राकृत संसकृताचे अपभ्रंश रूप म्हणयेत. पुराणांत आश्टे थोडे काणियेंत संसकृताचे फाटभूंयेर कोंकणिचे मूळांपाळा आशिले सोदूयेत. उदाहरणेक 'मंगेश' शब्द 'मांगिरीश' शब्दाचे रूपांतर म्हणतात. ईश्वरू पार्वतीक परीक्षा करचाक वागाले रूपान गर्जन करत आयिलेतेन्ना ती भीवनू 'त्राही मां गिरीश' म्हळ्यार 'पर्वतराया माक्का राक' अशी सांगिले 'मां गिरीश' संसकृत प्रार्थना 'मांगिरीश' जाल्या म्होणू काणी सांगतात.

आन्येक काणित परशुराम 'त्रिहोत्रपूर' दाकून थंयिचे निवासी जावनाश्टे धा गोत्राचे ब्राह्मणांक तांगेले कुलदेवांगेले सैत आपोवनू यवनू गोंयात स्थापन केल्लो म्होणू आसा. माक्षी बिहाराचे एक प्रदेशाक 'विदेह' आनी 'मिथिला' म्होणू आपयताशिले. उपरांत तें नांव 'तिरूहूत' जाल्या. काश्मीरचे 'त्रिगर्त' जागे थावन आयिले ब्राह्मण गोंयात आशिले. जाल्लेरी हें 'त्रिगर्त' काश्मीरांत ऊरनाशी पंजाबचे ईशान्याक चंबा थावनू कांगडा मेरेन आश्टे जागेरी उरचे पोरने नांव म्हणतात.

धावे शेकडेंत कोंकण थावनू सैन्य सहीत बंगाळाक वचूनू राज्य स्थापन केल्लिलो 'सेन' वंशाचे रायाले राजधानिचे नांव 'गौड' म्होणू आशिले. पाणिनिले अष्टाध्यायित यवचे 'गौडपूर' प्रांत्य हेंच आसतले. हें सगट पुराण आनी धार्मीक साहित्यांत यवचे संसकृत शब्द कोंकणी लोकांक संबध पाविल्लेक हें दोन भाशामधें अविनाभाव संबध आशिले आमगेले नदरेक येता.

गोंयाचे सारस्वत ब्राह्मण शीव, शक्ती आनी महाशेष असले देवांगेले आराधना प्राचीन कालादाकूनू करत आयिलेक खूब पुरावो आसा. कोंकणी भाशिकाले चडावत कुलदेवळां गोंय आनी कर्नाटकांत स्थापन कोरनू अनादी कालादाकूनू थंयी पूजा, पुनसकार आनी वेवेगळे धार्मीक विधिविधान चलोवनू होरत आशिले सगटांक कळीताक आसा. तें देवळांत विशेष रीतीर घडचे होम-हवन, भागवत-प्रवचन, कीर्तना, भजन आदी गोषटित संसकृत प्रधान कोंकणी भाशेचे प्रयोग अनूचान रीतीर चलत आयल्या.

देवाक प्रार्थना करत कांयतरी मागणी दवरतना कोंकणी भाशा वापरलेरी बी तांतू सत्तर ठक्केपशें चड शब्द संसकृताचे उरता. अशें कोंकणी भाशेचेर संसकृताचो प्रभाव कशें आसा म्होणू सांगपाक आधुनीक कोंकणी साहित्यांतूय उदाहरण मेळता.

एकशे धा वरशा माक्षी बंटवाळचे बोळंतूर कृषण प्रभू हात्री बरैले 'चंद्रहास' नाटकांत खूब संसकृत पदां आनी श्लोक मेळतात. देखीक नाटकाचे सुरवेचे वृत्तांतू-

श्री शेषाचलवास वेंकटपती श्री लक्ष्मीनाथ सदा

दासाल्या हृदयाक भक्तिधन ते दी दान मुक्तपरदा॥

दोषांतूनतिदूरकरी कृतिहीदोषाद्री वज्रायुधा

हे सर्वांतरयामी कृषण प्रभू तूं सुक्षेमदी सर्वदा॥

म्होणू म्हणतना दासाल्या हृदयाक, दी, तूं असले चार शब्द कोंकणिचे मेळता. वरलेले शब्द सगट संसकृत मूळा थावन कृषण प्रभुनी कोंकणीक आपणायल्या. मुकारसुनू आन्येक पद्यांत तात्री अशी बरयतात.

गरूड वाहना वंदना॥ मुरमर्दना॥ पल्लवी॥

वेद उद्धार कोर्नू साधनी कूर्म जावनू

भूधरू म्होणोनु प्रह्लादाक राक्किल्या॥१॥

घेवनू भूदान वग्गी दीवनू भूदेवांलाग्गी॥

चोवनू सुग्रीवात्मन पावनू राकिल्या घन॥२॥

कपटी कंसाक मार्नू त्रिपूर स्तीयांक चोवनू॥

अपरूप व्रत तूवें अपहार कर्निवें॥३॥

सृष्टी भ्रष्टली म्होणू श्रेष्ठ घोड्यारी चोणू

दुष्टांक शिक्षा दीवनू शिष्टांक राक्तल्या॥४॥

अबली दासाक पूर्ण अभय दीवननुदीन॥

अभव मूरुती कृषण प्रभू करी रक्षण॥५॥

हांगा कोर्नू जावनू म्होणोनु राक्किल्या, पावनू मार्नू चोवनू म्होणू चोणू दीवनू करी, राक, असले धा-बारा क्रिया संबंधीत पद कोंकणीत दर्नू वरलेले सगट संसकृतांतूय उरोवनू घेतल्या. तसलेच आन्येक पुसतक 'श्री कृषण सत्यभामा संवाद' म्होणू कृषण प्रभू बोळंतूर हात्री बरैलेले प्रथमाध्यायांतूय यवचे श्लोक अशी आसा.

कदाचीत देवकी पुत्रो मृगार्थीःवनमागतः

कंदर्प शरमोहेन प्राप्तस्सत्यालये निशी॥

कवाटं सुस्थिरं बध्वा सुप्तासा सत्रजीत सुता॥

कवाटो परिसंताड्य अंगुल्यग्रेण माधव॥

हें श्लोक कोंकणीक येत्ताना मंदरधर धाटितू

कृषणाले चरणमनांतू उल्लासान मृगबेटेक घोरडवेंतू॥

गेल्लोलो कृषणनेक॥ गोल्लांतै बैसुनु उल्लोनु अपरात्री॥

जाल्लेली कोळनू वग्गी येवनू घरल्यागी॥१॥

हात्ता बोटानेद्राचा बागलारनू॥ पत्यान मार्नाप्पोच्या॥

कृत्याक हास्सुनु सत्यभामेन वी॥ चित्र रीतीन निमगिले॥२॥

म्होणुखंयी बी अर्थभंग जायनातशे केल्लिले अपरूपायेचे प्रसंग जावनासा.

१२ वे शेकडेंतू आशियलो संत ज्ञानेश्वर हाणे बरयिल्ले 'ज्ञानेश्वरी' ग्रंथ कोंकणी या मराठी की म्हणचे वाद आनिकयी चालितंत आसा. तांतुले एक श्लोक-

ओं नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या

जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा॥१॥

देवा तंची गणेशू सकलमती प्रकाशू

म्हणे निवृत्ती दासू अवधरिजो जी॥२॥

हें ब्रह्मशब्द अशेष तेची मूर्ती सुवेष

तेथ वर्णवपू निर्दोष मिरवत असे॥३॥

स्मृतितेची अवयव देखा अंगीक भाव

तेथ लावण्याची ठेव अर्थशोभा॥४॥

अषटादश पुराणे तीची मणिभूषणे

पदपद्धती खेवणे प्रमेय रत्नांची॥५॥

हांगा आश्रे तूंची, म्हणे, तेची, तेथ, असे, देखा, ठेव, खेवणे आदी शब्दां कोंकणी आनी मराठीतू वापरतात. महाराष्ट्र प्रांत्याचे कोंकणी लोकांगेले उलोवणितू मराठी शब्द प्रयोग जाता. अशे आसताना 'ज्ञानेश्वरी'तू मेळचे असले बहुभाशीक शब्दाचे निमित्तान त्या कृतिचे उत्कृष्टता आनी बरयणाराचे कवी प्रतिभा लोकामुकार झळकता. तशीच संस्कृताचे प्रभाव कोंकणी आनी मराठीचेर कशी आसा म्हणचे आमका वळख जाता.

अशें संस्कृत शब्द आनीक कोंकणी शब्दांतू सादश्य, साम्य आश्रे स्पष्ट जाता. 'तव नाम कीम'?, म्हणचे 'तुगेले नांव कित्ते'?, शूर्प-सूप, अंगार-अंगारो, कलश-कळसो, दर्वी-दायी, जीरक-जीरे, हरिद्रा-हळदी, लशुन-लोसूण, चणक-चणो, अपूप-आप्पो, कार्पास-कापूसू, तंडुल-तांदूळू, उदकं-उद्दाक, कुसतुंबर-कोत्तोंबरी, सीवनं-शिवण, मार्ग-मार्गू, द्वार-दार..... इत्यादी नित्यजीवनांतू व्यवहार दृष्टीन प्रयोग करचे शब्दांतू संस्कृत भूषिषट कोंकणी पदां हजारो आंकडेते मेळता.

Bibliography References:

1. Subhashitha Ratna Bhandagara
2. Chandrasahasa : Bolanturu Krishna Prabhu
3. Srikrishna Satyabhama Samvada : Bolanturu Krishna Prabhu
4. Jnaneshwari : Santha Jnaneshwar